

VERSO CATENE DEL VALORE SOSTENIBILI: COME MIGLIORARE I PRODOTTI DAL CAMPO AL CONSUMATORE

APPROCCIO E APPLICAZIONI DI CO-CREAZIONE

1. Catena del valore sovragionale dell'apicoltura convalidata per i Paesi dell'UE e co-creata durante il progetto AF4EU. Sono rappresentati gli input interni (giallo) ed esterni (arancione), gli output interni (viola) ed esterni (blu), i prodotti (verde), elementi di supporto (grigio) e altre catene del valore (nero). 2. Schema del processo di co-creazione della catena del valore AF4EU

IL COSA E IL PERCHÉ:

La crescita della popolazione mondiale, unitamente alle mutevoli dinamiche globali e gli impatti del cambiamento climatico, evidenziano la necessità di un sistema di produzione alimentare sostenibile ed efficiente. Conseguentemente, l'Unione Europea ha lanciato il Green Deal europeo, con l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 (Commissione Europea, 2020a), insieme alla strategia *Farm to Fork*, per l'adeguamento dei sistemi di produzione alimentare europei (Commissione Europea, 2020b) agli obiettivi del *Green Deal*.

Gli agroecosistemi, per raggiungere la sostenibilità ambientale, economica e sociale, dovrebbero basarsi su processi di co-creazione che coinvolgano agricoltori, consumatori, ricercatori, rivenditori, responsabili politici, consulenti, tra gli altri portatori di interessi, per discutere percorsi adattati a livello locale per migliorare l'adozione di soluzioni agroalimentari sostenibili basate su approcci agroecologici, come è stato condotto in 10 Paesi dell'UE nel progetto di ricerca AF4EU.

La mappatura della catene del valore, che comprende l'intera gamma di attività e input necessari per portare un prodotto dalla produzione al consumatore, è il primo passo da intraprendere. Avere una profonda comprensione della catena del valore di un'azienda agricola consente agli agricoltori e ai consulenti di valutare criticamente i loro processi di produzione e incoraggia l'innovazione sia nei processi che nei prodotti all'interno dell'azienda agricola.

AFFRONTARE LE SFIDE

Come co-creare una catena del valore agricola?

Il progetto sulle catene del valore AF4EU è stato co-sviluppato nei workshop degli 11 RAIN regionali (Fig. 2). Ogni RAIN comprendeva circa 20 persone, con almeno il 40% di produttori e il 20% di consulenti, oltre ad altri stakeholder. Nel 1° meeting RAIN, i partecipanti hanno proposto 33 aziende agroforestali innovative. Nel 2° RAIN, i partecipanti hanno formato piccoli gruppi per co-creare catene del valore per le aziende agricole selezionate, descrivendo in dettaglio le attività interne ed esterne nel loro contesto (Fig. 3). Successivamente, le informazioni provenienti dai RAIN regionali sono state integrate in una catena del valore sovragionale (Fig. 4). Nel 3° RAIN, i partecipanti hanno convalidato e perfezionato queste catene del valore sovragionali, aggiungendo elementi e aggiustamenti pertinenti. Le catene del valore finali sono state create incorporando i contributi del terzo workshop (Fig. 1).

Parole chiave : Servizi ecosistemici, Imprese agroforestali, Apicoltura, Co-creazione, Innovazione, Processi aziendali

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VANTAGGI E SVANTAGGI

Il processo di co-creazione e l'analisi delle catene del valore offrono molteplici vantaggi. La costruzione e la validazione di queste filiere creano uno spazio di riflessione in cui produttori e consulenti possono scambiare conoscenze, confrontare esperienze e riconoscere diversi modelli di produzione e di utilizzo delle risorse. A sua volta, le analisi successive consentono di identificare la distribuzione biogeografica delle produzioni, facilitando l'adozione di pratiche potenzialmente compatibili con le condizioni locali di altri Paesi o regioni.

La rappresentazione grafica di mappatura delle informazioni contenute nelle catene del valore fornisce uno strumento chiaro e accessibile che ispira produttori e consulenti nell'adattare le pratiche necessarie nei loro contesti specifici. Allo stesso modo, le catene del valore AF4EU evidenziano la resilienza dei sistemi agroforestali. In tutti questi fattori, si può osservare un processo di feedback, in cui alcuni output vengono reintegrati come input all'interno della stessa azienda agricola. Inoltre, c'è un riconoscimento dell'interconnessione con altre catene del valore. Analogamente, i servizi ecosistemici appaiono in modo ricorrente come un supporto essenziale per la produzione, riflettendo sia il riconoscimento dei loro benefici sia l'importanza dei pagamenti per i servizi ecosistemici nel funzionamento dei sistemi agroforestali.

Le catene del valore e le dinamiche derivate dalla loro co-creazione non rappresentano solo processi produttivi, ma costituiscono anche un quadro strategico per la riflessione e per favorire l'attuazione dell'agroforestazione.

More information online:

Value chains available at:

<https://agroforestry.net.eu/4-bioeconomy>

European Commission. (2020a). The European Green Deal. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

European Commission. (2020b). Farm to Fork Strategy. https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en

ANA COUSO-VIANA, NURIA FERREIRO-DOMÍNGUEZ, FRANCISO JAVIER RODRÍGUEZ-RIGUEIRO, JAVIER SANTIAGO-FREIJANES, MARÍA ROSA MOSQUERA-LOSADA

University of Santiago de Compostela (USC)

mrosa.mosquera.losada@usc.es

**Funded by
the European Union**

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.

IN EVIDENZA

- **Rappresentare l'intera gamma di attività e input che portano un prodotto al consumatore finale all'interno di una catena del valore consente agli agricoltori e ai consulenti di valutare criticamente i processi e promuove l'innovazione a livello di azienda agricola.**
- **La rappresentazione grafica delle catene del valore offre un modo chiaro e accessibile per visualizzare le informazioni, incoraggiando la riflessione e lo scambio di conoscenze.**
- **Le interconnessioni con altre catene del valore e la fornitura di servizi ecosistemici evidenziano la sostenibilità e la resilienza dei sistemi agroforestali.**

In apertura: Filiera iniziale dell'apicoltura co-creata nel secondo workshop RAIN della Galizia (Spagna)

In basso: Catena del valore iniziale dell'apicoltura sovra-regionale preparata integrando informazioni provenienti da Grecia, Italia e Galizia, nel 2° RAIN del progetto AF4EU, con input, output e prodotti interni (in giallo) ed esterni (arancione e verde).